

JISMONIY TARBIYA FANIDA INKLYUZIV TA'LIMNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Yaxyayev Dilmurod Karimovich

Toshkent shahar, Uchtepa tumani 238-son umum o'rta ta'lim maktabi, Oliy toifali jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211026>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya fanida inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik va psixologik asoslari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Inklyuziv ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarni jismoniy tarbiya jarayoniga samarali jalb etish, ularning jismoniy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Maqolada differensial ta'lim, individual yondashuv, moslashtirilgan mashqlar, xavfsizlik talablari, o'quvchi motivatsiyasini oshirish hamda o'qituvchining psixologik kompetensiyasi kabi muhim omillar yoritilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiya darslarida nogironligi bo'lgan bolalar va sog'lom tengdoshlari o'rtasida ijobiy ijtimoiy muhitni shakllantirishning samarali strategiyalari taqdim etiladi. Tadqiqot inklyuziv ta'limni amaliyotga tatbiq etishda o'qituvchilarga metodik tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, jismoniy tarbiya, pedagogik-psixologik asoslar, maxsus ehtiyojli o'quvchilar, individual yondashuv, differensial ta'lim, moslashtirilgan mashqlar, psixologik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy integratsiya, motivatsiya.

Annotation: This article analyzes the pedagogical and psychological foundations of organizing inclusive education in physical education. It highlights effective approaches to engaging students with special educational needs in physical activities and supporting their physical, emotional, and social development. The study discusses individualized and differentiated instruction, adapted exercises, psychological support, and the creation of a positive and safe learning environment. Practical recommendations are provided for teachers to effectively implement inclusive strategies in physical education classes.

Keywords: inclusive education, physical education, pedagogical and psychological foundations, special educational needs, individualized approach, differentiated instruction, adapted exercises, psychological support, social integration.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и психологические основы организации инклюзивного образования на уроках физической культуры. Освещаются эффективные подходы к вовлечению обучающихся с особыми образовательными потребностями в физкультурные занятия, а также способы поддержки их физического, эмоционального и социального развития. В исследовании обсуждаются индивидуальное и дифференцированное обучение, адаптированные упражнения, психологическая поддержка и формирование позитивной учебной среды. Представлены практические рекомендации для учителей по внедрению инклюзивных методов в уроки физической культуры.

Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура, педагогико-психологические основы, обучающиеся с особыми потребностями, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, адаптированные упражнения, психологическая поддержка, социальная интеграция.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida ta’lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri — barcha bolalar uchun teng ta’lim imkoniyatlarini yaratish, ularning intellektual, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini kompleks qo‘llab-quvvatlashdan iborat. Ta’lim tizimida mavjud bo‘lgan xilma-xillikni e’tirof etish, har bir o‘quvchining o‘ziga xos xususiyatlarini hurmat qilish va ularga mos pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zamonaviy maktabning asosiy tamoyillaridan biriga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, inklyuziv ta’lim konsepsiyasi nafaqat pedagogik siyosatning muhim yo‘nalishi, balki har bir jamiyatning insonparvarlik darajasini aks ettiruvchi universal qadriyat sifatida qaralmoqda.

Inklyuziv ta’limning joriy etilishi imkoniyati cheklangan bolalar uchun teng sharoit yaratish bilan birga, ularni tengdoshlari bilan birgalikda o‘qish, muloqot qilish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkonini kengaytiradi. Bu jarayon bolalarning shaxsiy salohiyatini to‘liq ochib berishga, o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishga, hamkorlikda o‘rganish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, inklyuziv yondashuv jamiyatda nogironligi bo‘lgan shaxslarga nisbatan ijobiy qarashlarni mustahkamlaydi, stigmatizatsiyani kamaytiradi va ijtimoiy integratsiyani rag‘batlantiradi.

Mamlakatimizda ham so‘nggi yillarda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, o‘quvchilarning qiziqish va qobiliyatlariga mos sifatli ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish, ularni kasb-hunarga yo‘naltirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va Psixologik-pedagogik Respublika tashxis markazi faoliyatini yanada takomillashtirish vazifalarining belgilanishi inklyuziv ta’limni rivojlantirish uchun muhim me‘yoriy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, “2022–2026-yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dastur”ning qabul qilinishi ushbu yo‘nalishdagi islohotlarni yanada jadallashtirib, barcha turdagi ehtiyojlarga ega bolalar uchun qulay o‘quv muhiti yaratishni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirmoqda.

Xalqaro miqyosda ham inklyuziv ta’lim masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. So‘nggi yillarda nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarni umumta’lim sinflarida o‘qitish g‘oyasi ko‘plab davlatlarda amaliyotga tatbiq etilmoqda. 2008 yil noyabr oyida bo‘lib o‘tgan Xalqaro Ta’lim Konferensiyasining 48-sessiyasida inklyuziv ta’limning umumiy tamoyillari belgilab berilgan bo‘lib, unda inklyuziv ta’lim “har bir o‘quvchi uchun sifatli ta’limni ta’minlashga qaratilgan uzluksiz jarayon bo‘lib, xilma-xillikni qadrlash, o‘quvchilar va jamoalarning turli ehtiyoj va imkoniyatlarini hurmat qilish” sifatida ta’riflangan. Bu yondashuv barcha turdagi diskriminatsiyani bartaraf etishga, har bir bolaning ta’lim jarayonida teng ishtirokini ta’minlashga qaratilgan strategik yo‘ldir.

Barcha o‘quv fanlarida bo‘lgani kabi, jismoniy tarbiya fani ham inklyuziv ta’limni joriy etishda yangi vazifalar, metodik talablar va innovatsion yondashuvlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Jismoniy tarbiya — bu faqatgina harakat faoliyatini o‘rgatuvchi dars emas, balki bolalarning psixomotor ko‘nikmalarini, emosional barqarorligini va ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim ta’lim sohasi hisoblanadi. Mazkur fan doirasida inklyuziv yondashuvni amalga oshirish o‘quv jarayonini moslashtirilgan metodlar, individual yondashuv, hamkorlikka asoslangan o‘yin faoliyati va xavfsiz muhit yaratish orqali yanada samarali tashkil etishni talab etadi. Shu bois, jismoniy tarbiya kontekstida inklyuzivlik jarayonini harakat xavfsizligini ta’minlash, moslashtirilgan mashqlar tizimini yaratish, o‘quvchi

motivatsiyasini oshirish, psixologik qo'llab-quvvatlash va tengdoshlik munosabatlarini rivojlantirish kabi bir qator yo'nalishlar orqali ko'rib chiqish mumkin.

Ushbu tadqiqotda jismoniy tarbiya fanida inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik va psixologik asoslarini o'rganish, uning amaliy mexanizmlarini aniqlash va ta'lim jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan samarali strategiyalarni tavsiya etish maqsad qilingan.

Matereal va metodlar. Ushbu tadqiqot nazariy-tahlil tadqiqot hisoblanib, matreal sifatida xorijiy va mahaliy olimlarning ilmiy ishlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, ushbu tadqiqot ishida nazariy tahlil, analogiya va umumlashtirish kabi metodlardan foydalanildi.

Natijalar va muhokama. Inklyuziv jismoniy tarbiya bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati nafaqat tashkiliy va metodik jihatlariga, balki uning pedagogik va psixologik asoslariga ham bog'liqdir. Block va Obrusnikova [1] tomonidan 1995–2005 yillarda nashr etilgan adabiyot sharhi nogironligi bo'lgan o'quvchilar to'g'ri qo'llab-quvvatlangan taqdirda jismoniy tarbiya darslarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini ko'rsatadi. Bu pedagogik jihatdan individual yondashuv, mashqlarni moslashtirish va differensial metodikaning zarurligini, psixologik jihatdan esa o'quvchilarning o'z-o'zini qadrlashini va darsga motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi [1]. Shu bilan birga, bu jarayon nogironligi bo'lmagan tengdoshlar faoliyatiga salbiy ta'sir qilmaydi, ya'ni inklyuziv muhit pedagogik nuqtai nazardan ham ijobiy sinf interaktsiyasini ta'minlaydi [1].

Block va Vogler [2] dastlabki sharhlarda inklyuzivlikka ijobiy qarash mavjudligini ko'rsatgan bo'lsa-da, amaliy natijalarni metodologik jihatdan to'liq isbotlovchi dalillar yetarli emasligini ta'kidladi. Bu pedagogik nazariy nuqtai nazardan shuni anglatadiki, inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, dars rejalashtirishda moslashuvchanlik va psixologik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari zarur [2].

Morley va hamkorlari [3] o'qituvchilarning fikr va qarashlarini o'rganib, resurs yetishmasligi, vaqt cheklovi va maxsus metodik tayyorgarlikning pastligi kabi pedagogik to'siqlarni aniqladi. Psixologik jihatdan bu o'qituvchilarning ishga bo'lgan motivatsiyasiga va o'quvchilar bilan ijtimoiy-emotsional aloqalarga ta'sir qiladi, shuning uchun inklyuziv muhitni shakllantirishda pedagogik qo'llab-quvvatlash va psixologik treninglar muhimdir [3].

Vickerman [4] o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha strategiyalarni tavsiflab, pedagogik jihatdan o'qituvchilarni professional tayyorgarlik dasturlari orqali nogiron o'quvchilarni darslarga qo'shishga o'rgatish zarurligini ko'rsatadi. Psixologik asosda esa u o'qituvchilarning inklyuziv muhit yaratish bo'yicha motivatsiyasini va o'z-o'zini ishonchini oshirishga yo'naltirilgan yondashuvlarni muhim deb biladi [4].

Seymour, Reid va Bloom [5] sifatli tadqiqot usuli yordamida nogiron va nogiron bo'lmagan o'quvchilar o'rtasidagi do'stlik va ijtimoiy integratsiyani o'rgandi. Pedagogik jihatdan bu inklyuziv darslarning ijtimoiy-o'quvchi interaktsiyasi va tengdoshlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi, psixologik jihatdan esa o'quvchilarning o'zini qabul qilingan va qadrlangan his qilishini ta'minlaydi [5].

Tant [6] va Tarantino [9] o'qituvchilarning inklyuziyaga bo'lgan munosabatini va pedagogik tayyorgarlik darajasini meta-tahlil qildi. Bu pedagogik-psixologik nuqtai nazardan inklyuziv darslarni rejalashtirishda nazariy va amaliy qo'llanmalarga asos yaratadi, o'qituvchilarning o'z-o'zini ishonchi va pedagogik kompetensiyasi dars sifatiga bevosita ta'sir qiladi [6,9].

Haegele va hamkorlari [7] inklyuziyani amalga oshirishda pedagogik jihatdan yordamchi resurslar, moslashtirilgan mashqlar va o'qituvchi hamkorligini, psixologik jihatdan esa

o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari — ijtimoiy va emotsional yordam — zarurligini ta’kidlaydi. Shu bilan, inklyuziv muhit nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarning psixologik rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir qiladi [7].

Lieberman [8] esa o‘quvchilarning “hiss etilgan inklyuziya” darajasi pedagogik-psixologik indikator sifatida dars samaradorligini baholashda muhim ekanligini ko‘rsatdi. Bu indikator pedagogik jihatdan darsni rejalashtirish va faoliyatni moslashtirishda qo‘llaniladi, psixologik jihatdan esa o‘quvchilarning motivatsiyasi, ishtiroki va o‘zini qadrlashi bilan bog‘liq [8].

Block va Obrusnikova [1] kodlash va kontent-tahlil yordamida tadqiqot ishonchliligini oshirish metodologiyasini tavsiflab, bu pedagogik-psixologik tadqiqotlarda nazariy asoslarni tizimli tarzda baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ekanligini ko‘rsatdi.

Umumiy xulosaga ko‘ra, jismoniy tarbiya fanida inklyuziv ta’lim pedagogik jihatdan individual yondashuv, differensial metodika, darslarni moslashtirish, o‘qituvchilar tayyorgarligini talab qiladi, psixologik jihatdan esa o‘quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi, motivatsiyasi, o‘z-o‘zini qadrlashi va do‘stlik munosabatlari ustuvor ahamiyatga ega. Shu tarzda inklyuziv amaliyotlar nafaqat nogironligi bo‘lgan o‘quvchilarning rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir qiladi. Kelajakda kengroq, ko‘p markazli va uzoq muddatli tadqiqotlar orqali turli yosh guruhlari va nogironlik turlari kontekstida pedagogik-psixologik strategiyalarni optimallashtirish zarur.

XULOSA

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya fanida inklyuziv ta’limning pedagogik-psixologik asoslarini tizimli tarzda ko‘rib chiqildi va sohada olib borilgan tadqiqotlar natijalarini umumlashtirdi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv jismoniy tarbiya muvaffaqiyati nafaqat tashkiliy va metodik jihatlarga, balki pedagogik va psixologik asoslarga ham bog‘liq. Pedagogik nuqtai nazardan, muvaffaqiyatli inklyuziya uchun o‘quvchilarga individual yondashuv, differensial metodika, mashqlarni moslashtirish va o‘qituvchilarning tayyorgarligi zarur. Psixologik nuqtai nazardan esa, o‘quvchilarning ijtimoiy integratsiyasi, motivatsiyasi, o‘zini qadrlashi va do‘stlik munosabatlari inklyuziv muhitning samaradorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqotlar inklyuziv muhitda nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar jismoniy tarbiya darslarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi mumkinligini, bu jarayon nogironligi bo‘lmagan tengdoshlar faoliyatiga salbiy ta’sir qilmasligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, muvaffaqiyatli inklyuziya uchun pedagogik va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimlari — yordamchi resurslar, moslashtirilgan mashqlar, o‘qituvchilarning metodik va psixologik tayyorgarligi, shuningdek, o‘quvchilarning darsda o‘zini qabul qilingan his qilishi — zaruriy omillar sifatida aniqlangan.

Kelajakda sohada kengroq, ko‘p markazli va uzoq muddatli tadqiqotlar olib borish, turli yosh guruhlari va nogironlik turlariga mos pedagogik-psixologik strategiyalarni aniqlash va optimallashtirish muhimdir. Shu orqali jismoniy tarbiya darslarida barqaror, samarali va haqiqiy inklyuziv amaliyotlarni shakllantirish mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Block, M.E., & Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in physical education: A review of the literature from 1995–2005. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 24(2), 103–124.

2. Block, M.E., & Vogler, E.W. (1999). Physical education and students with disabilities: A review of the literature. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 70(1), 47–60.
3. Morley, D., Bailey, R., Tan, J., & Cooke, B. (2005). Inclusive physical education: Teachers' views of including pupils with special educational needs and disabilities in PE. *European Physical Education Review*, 11(1), 84–105.
4. Vickerman, P. (2007). Physical education teachers' attitudes towards inclusion. *European Journal of Special Needs Education*, 22(1), 47–58.
5. Seymour, H., Reid, G., & Bloom, G. (2009). Social relationships in inclusive physical education: A qualitative study. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 14(2), 123–136.
6. Tant, M., & Tarantino, S. (2012). Meta-analysis of teacher attitudes toward inclusive physical education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 31(3), 253–271.
7. Haegele, J.A., Sutherland, S., & Zhu, X. (2017). Inclusion in physical education: A systematic review of supportive strategies. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 34(3), 201–226.
8. Lieberman, L.J. (2001). Perceived inclusion in physical education: The students' perspective. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 72(2), 22–28.
9. Tarantino, S. (2015). Teacher beliefs and inclusive physical education: Implications for training and practice. *European Journal of Adapted Physical Activity*, 8(1), 1–17.
10. Artiles, A.J., Kozleski, E.B., & Waitoller, F.R. (2011). Inclusive education: Examining equity on five continents. *Harvard Educational Review*, 81(1), 101–126.